

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

APPLICATION OF HIRUDOTHERAPY AS A METHOD OF TRADITIONAL MEDICINE IN PUBLIC HEALTH PROTECTION

**Tozhiakhmedova Sh., Gasanova N.
Fergana Medical Institute of Public Health**

Abstract:

Hirudotherapy is one of the oldest methods of treating various pathological conditions, affecting blood rheology, lipid metabolism, and the human immune system. Treatment with medicinal leeches provides anti-ischemic, neuroprotective, analgesic, anti-inflammatory, and bactericidal effects. The method is widely used in neurology, cardiology, gynecology, dermatology, and the prevention of cardiovascular diseases. Hirudotherapy has minimal contraindications and side effects, which makes it important in modern medicine and public health protection. The article discusses the historical development, therapeutic effects, indications, contraindications, and the significance of hirudotherapy as a method of traditional medicine.

Keywords:

hirudotherapy, traditional medicine, medicinal leeches, public health, arterial hypertension, blood circulation, hemostasis, prevention, rehabilitation.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ, КАК МЕТОДА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

Тожихамедова Ш., Гасанова Н.

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

Гирудотерапия - один из самых древних методов лечения различных патологических состояний, оказывающий влияние на реологические свойства крови, липидный обмен и иммунную систему человека. Лечение пиявками приводит к многообразным и разносторонним эффектам, основными из которых

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

являются противоишемический, нейропротекторный, анестезирующий, противовоспалительный' и бактерицидный. По данным исследований, проведенных при использовании гирудотерапии в разных областях медицины (неврология, нейрохирургия, кардиология), гирудотерапия имеет минимальные противопоказания и побочные действия, что очень важно для пациентов. Особое внимание вновь привлекают методы, тысячелетия успешно применявшиеся нашими предками. Один из таких методов – гирудотерапия – использование медицинских пиявок в лечебных целях. х. Применение пиявок с лечебной целью имеет тысячелетнюю историю и уходит корнями в медицину Древнего Египта (1500-300 до н.э.). Также особую заинтересованность в развитии народной медицины в нашей стране выразил президент республики и издал указ ПК № - 4668 от 10.04.2020 года “Концепция развития народной медицины в 2021-2025 годах, что в иной раз отражает важность этого метода лечения [1]

Прежде всего, такое лечение показано людям, склонным к развитию застойных явлений. Оно отлично помогает при геморрое, тромбозе, мастопатии. Хорошо зарекомендовала себя гирудотерапия при лечении гинекологических заболеваний. Лечат и профилактируют с помощью пиявки различные заболевания сердечно-сосудистой системы, различные кожные заболевания, урологические заболевания. На сегодняшний день основными общепринятыми противопоказаниями к применению гирудотерапии являются индивидуальная непереносимость, анемии, гемофилия, ярко выраженная гипотония, беременность.[2]

У больных с артериальной гипертензией выявлено достоверное снижение диастолического артериального давления, увеличение фракции выброса. Положительное влияние гирудотерапии на систему гемостаза проявилось в

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

снижении агрегационной способности тромбоцитов, нормализации содержания фибриногена в крови.[3]

В заключении следует отметить, что гирудотерапия, как метод лечения и профилактики заболеваний связанных с проблемами циркуляции крови, оказывает на организм больного антикоагулирующий, иммуностимулирующий, противовоспалительный эффекты, что делает особенно актуальным исследование данного метода и применение его на практике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Н.Х.Фаттахов.,И.Р.Аскарлов.,Н.С.Мамасолиев.,Ф.Р.Абдулхакимов.,Г.Б.Тилиходжаева.,Ш.Б.Тургунбоев “Аспекты синергизма пищевого статуса и гирудотерапии при гипертанической болезни”.
2. Шарипова, З. А. Эффективность применения гирудотерапии в лечении гипертонической болезни / З. А. Шарипова, Г. А. Филь // Развитие медицинской реабилитации на Дальнем Востоке: Матер. XX Межрегион. научно-практич. конф. реабилитологов Дальнего Востока, – Хабаровск: Дальневосточный государственный медицинский университет, 2019. – С. 205-207.
- 3.Харенко В. Н., Фролов В. А. К вопросу о развитии вертебрально-базилярной недостаточности в свете венозного дисциркуляторного механизма и некоторых особенностях применения мануальной терапии и гирудотерапии в ее профилактике и лечении //Мануальная терапия. – 2007. – №. 2. – С. 47-55.